

**ANÁLISE SWOT NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO: UMA FERRAMENTA DE
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO****DOI: 10.5281/zenodo.17648003****Maria de Lourdes Macêdo**

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail. lurdinhamacedo@gmail.com

RESUMO: A aplicação da análise SWOT nas instituições de ensino configura-se como uma ferramenta estratégica essencial para diagnosticar aspectos internos e externos que influenciam a qualidade educacional. Este estudo teve como objetivo investigar como a matriz SWOT pode colaborar na identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no contexto escolar, contribuindo para o aprimoramento da gestão educacional. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, baseada em autores como Souza (2020), Guimarães et al. (2022) e Fonseca et al. (2024), que abordam a relevância da análise SWOT como instrumento de planejamento. A partir da identificação e cruzamento dos fatores internos e externos, a instituição pode elaborar estratégias que valorizem seus pontos fortes e corrijam suas deficiências, além de se preparar para eventuais ameaças e aproveitar oportunidades emergentes. A matriz permite ainda a construção de metas e ações com base no método 5W2H, promovendo clareza e eficiência na tomada de decisões. Conclui-se que a análise SWOT proporciona uma visão abrangente da realidade institucional, tornando-se uma aliada indispensável no planejamento estratégico e na melhoria contínua da qualidade do ensino, especialmente em um cenário educacional cada vez mais dinâmico e competitivo.

Palavras-chave: Matriz SWOT, Instituição de Ensino, Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças

ABSTRACT: The application of SWOT analysis in educational institutions is configured as an essential strategic tool for diagnosing internal and external factors that influence educational quality. This study aimed to investigate how the SWOT matrix can assist in identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the school environment, contributing to the improvement of educational management. The methodology used was bibliographic research, based on authors such as Souza (2020), Guimarães et al. (2022), and Fonseca et al. (2024), who address the relevance of SWOT analysis as a planning tool. Through the identification and cross-referencing of internal and external factors, the institution can develop strategies to enhance its strengths and correct its deficiencies, as well as prepare for threats and take advantage of emerging opportunities. The matrix also supports the creation of goals and actions based on the 5W2H method, promoting clarity and efficiency in decision-making. It is concluded that SWOT analysis provides a comprehensive view of institutional reality, becoming an indispensable ally in strategic planning and continuous improvement of teaching quality, especially in an increasingly dynamic and competitive educational scenario.

Keywords: SWOT Analysis. Strategic Planning. School Management. Quality of Education. Institutional Assessment.

1 Introdução

A análise SWOT apresenta-se como uma ferramenta estratégica relevante para as instituições de ensino, pois possibilita uma avaliação sistematizada de suas condições internas e externas. A partir da identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, os gestores são capazes de construir um diagnóstico preciso da realidade institucional, o que se mostra fundamental para a elaboração de um planejamento estratégico eficaz — especialmente diante da crescente competitividade no setor educacional. A aplicação desta metodologia exige o levantamento criterioso de informações que permitam reconhecer os ativos institucionais, as

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

fragilidades existentes, os pontos passíveis de aprimoramento, as boas práticas que podem ser adaptadas de outras instituições, bem como os fatores que podem comprometer o desempenho institucional.

O uso da matriz SWOT contribui não apenas para a melhoria da gestão e da qualidade do ensino, mas também para a promoção de um ambiente educacional mais inovador, inclusivo e alinhado aos desafios contemporâneos. A relevância deste estudo reside em sua potencialidade de impactar positivamente a realidade educacional, promovendo transformações que reverberam na comunidade escolar. Assim, o objetivo deste artigo é analisar de que maneira a aplicação da matriz SWOT pode auxiliar na identificação interna dos pontos fortes e fracos, e externa das oportunidades e ameaças, com vistas à construção de estratégias voltadas à melhoria contínua da qualidade do ensino e da aprendizagem.

A metodologia adotada fundamenta-se na pesquisa bibliográfica, conforme descrito por Martins e Pinto (2001), por meio da análise de obras e estudos acadêmicos já publicados. A estrutura do trabalho compreende três partes: a introdução, que contextualiza o tema; a segunda seção, que apresenta um panorama da análise SWOT e suas contribuições na gestão educacional; e, por fim, as considerações finais. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Fernandes, Gomes, Rios, Silva e Bohrer (2023), Guimarães, Brito, Moniz e Lengler, (2022), Laet, Mendes, Villabruna, Ferreira e Amaral (2023), Fonseca, Botelho, Neves, Pessoa, Vieira, Silva Junior, Santos, Resende, Silva e Nery. (2024), Souza (2020) e Alves (2021), entre outros.

2 Panorama da Matriz SWOT e suas contribuições nas instituições de ensino.

Segundo Fernandes, Gomes, Rios, Silva e Bohrer (2023, p. 11), “a palavra SWOT é uma sigla que significa *Strengths* (Forças), *Weaknesses* (Fraquezas), *Opportunities* (Oportunidades) e *Threats* (Ameaças).” A partir dessas variáveis, instituições de ensino podem, com apoio da comunidade local, diretores, professores e equipe administrativa, realizar um diagnóstico do ambiente interno, assim identificando pontos fortes e fracos, e posteriormente, analisar o ambiente externo, reconhecendo oportunidades e ameaças.

Com base nessas informações, o gestor pode desenvolver estratégias para valorizar os pontos fortes, corrigir as fragilidades e alinhar a instituição à sua realidade, o que pode ser

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

interessante na formação de melhores alunos e conseqüentemente impactar positivamente na comunidade. A metodologia SWOT possibilita à gestão escolar e os formadores de políticas públicas, avaliar a qualidade e frequência das aulas, bem como a eficácia dos recursos físicos e financeiros na promoção da aprendizagem, sempre com foco na eficiência e adequação às necessidades da comunidade (Guimarães, Brito, Moniz e Lengler, 2022, p. 3).

Essa análise também permite a identificação de oportunidades como a implementação de programas de inclusão, uso de tecnologias educacionais e oferta de atividades extracurriculares, promovendo uma educação mais diversificada e otimizada, uma vez que a gestão de políticas educacionais pode mensurar o desempenho, corrigindo fatores que podem vir a afetar o aprendizado, potencializando aspectos que funcionam e diagnosticando aquilo que necessita de ajuste (Laet, Mendes, Villabrúna, Ferreira e Amaral, 2023, p. 185; Souza, 2020, p. 7).

Essa abordagem permite uma visão abrangente do funcionamento escolar, desde a estrutura física, até as funções individuais e extra-muros, facilitando o planejamento estratégico já que esta plataforma busca compreender fatores que influenciam as ações educacionais, sejam elas já aplicadas ou não, viabilizando uma avaliação institucional contínua para correção de rumos e replanejamento conjunto com toda a equipe e com os formadores de políticas públicas (Souza, 2020, p. 7).

Assim, é possível entender a situação atual da instituição e definir objetivos e metas futuras. Conforme Laet et al. (2023, p. 186), “ao utilizar a análise SWOT como uma ferramenta estratégica, a gestão educacional da escola pública pode direcionar seus esforços e recursos para aproveitar oportunidades que impulsionam o desenvolvimento educacional e social da comunidade atendida.” Tal metodologia permite, como dito anteriormente, correções no rumo e nas plataformas educacionais, em desfavor de outros pensamentos de que entidades tradicionais e grandes, como escolas, são de difícil manobra.

Essa abordagem também permite identificar fraquezas internas que comprometem a qualidade da educação, como infraestrutura deficiente, problemas financeiros, gestão administrativa ineficaz e falta de capacitação docente. Usualmente estas fraquezas são mitigadoras silenciosas de resultado e reduzem gradualmente os escores de entidades públicas de ensino. A partir disso, o gestor pode elaborar planos de ação eficazes para fortalecer as áreas mais vulneráveis, melhorando a estrutura e ajustando com os anseios da comunidade.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Além disso, permite reconhecer ameaças externas — como cortes orçamentários, mudanças em políticas públicas, concorrência entre instituições e fatores socioeconômicos — que podem impactar negativamente a escola. Ao se entender o papel destas e o seu efeito no aprendizado em longo prazo, pode-se propor ações para reduzir o impacto. Ter consciência dessas ameaças é essencial para formular estratégias que minimizem seus efeitos, assegurando a continuidade e qualidade do ensino (Fonseca, Botelho, Neves, Pessoa, Vieira, Silva Junior, Santos, Resende, Silva e Nery, 2024, p. 10).

Fonseca, Botelho, Neves, Pessoa, Vieira, Silva Junior, Santos, Resende, Silva e Nery (2024, p. 10) destacam ainda que o planejamento estratégico em instituições de ensino deve ser estruturado em etapas ou níveis, sendo que a análise SWOT é fundamental nesse processo. Na primeira fase, realiza-se o diagnóstico ambiental da instituição; na segunda, a análise detalhada dos dados obtidos e observados; e na terceira, são traçados estratégias, objetivos e metas com o uso do método 5W2H, que garante a execução planejada das ações.

Conforme Lucinda (2016, citado em Alves, 2021, p. 17), o 5W2H corresponde às iniciais de sete perguntas que norteiam a ação: *What* (o que será feito?), *Why* (por que será feito?), *Where* (onde será feito?), *When* (quando será feito?), *Who* (quem fará?), *How* (como será feito?) e *How much* (quanto custará?). Segundo Alves (2021, p. 19), trata-se de uma ferramenta que orienta de forma clara e eficiente os profissionais na execução das ações. Métodos como o 5W2H podem ajudar na sistematização e auxiliar na ordenação do planejamento de execução das ações

Na prática, os pontos fortes representam os recursos e capacidades internas que contribuem para o alcance dos objetivos institucionais, como: corpo docente qualificado, produção intelectual de excelência, trabalho em equipe, pesquisas relevantes e engajamento discente em projetos de extensão. As fraquezas são limitações internas que podem prejudicar o desempenho institucional, como infraestrutura inadequada, laboratórios insuficientes, produção científica concentrada em poucos docentes, ausência de periódicos próprios e dificuldades em estimular a produção acadêmica estudantil.

As oportunidades são fatores externos positivos, como fontes de financiamento, convênios com universidades estrangeiras e avanços tecnológicos (ex.: uso de inteligência artificial nos laboratórios). As ameaças, por sua vez, são fatores externos que podem comprometer a instituição, como escassez de recursos financeiros, cortes governamentais,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

redução de bolsas e avaliações desfavoráveis da CAPES e do INEP.

A análise do ambiente interno é feita por meio de autoavaliação, permitindo identificar o que precisa ser corrigido ou melhorado. Já no ambiente externo, examinam-se fatores que podem influenciar positiva ou negativamente os objetivos institucionais — como aspectos políticos, econômicos, tecnológicos, legais e sociais — sobre os quais não há controle direto.

3. Considerações finais

Neste estudo, o objetivo foi atendido, pois a aplicação do método de matriz SWOT é essencial para entender os desafios da escola e, conseqüentemente, auxiliar na resolução. Ao se utilizar deste método para identificar e avaliar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, os gestores podem tomar decisões para aprimorar continuamente a instituição. Essa análise oferece uma visão completa do ambiente interno e externo, destacando áreas para melhorias e novas possibilidades.

A matriz SWOT é uma ferramenta importante para o sucesso das instituições de ensino. Ela guia os gestores em suas decisões e ações, garantindo a qualidade do ensino em um ambiente que está sempre mudando e é bastante competitivo, além de contribuir para redirecionamento das ações para ajustar o planejamento estratégico e administrativo.

Referências Bibliográficas

ALVES, B. N. P. *A utilização da ferramenta 5W2H: uma proposta de melhoria no setor produtivo de uma empresa industrial de artefatos em acrílico*. 2021. Monografia (Graduação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/3e3290b8-cf8f-4794-b6e7-317def6fe715>. Acesso em: 25 jun. 2025.

FERNANDES, A. B.; GOMES, F. F. B.; RIOS, F. S.; SILVA, M. V. M.; BOHRER, M. T. P. Matriz Swot como ferramenta estratégica para gestão da educação infantil. *Revista Amor Mundi*, v. 4, n. 3, p. 9-14, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/372849936>. Acesso em: 30 jun. 2025.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

escolar. *Journal of Business and Management*, v. 26, n. 3, p. 07-12, 2024. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol26-issue3/Ser-8/B2603080712.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2025.

GUIMARÃES, U. A.; BRITO, J. G. R. D.; MONIZ, S. S. O. R.; LENGLER, L. P. A ferramenta SWOT na gestão escolar. *Recima21 – Revista Científica Multidisciplinar*, v. 3, n. 11, 2022. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2271>. Acesso em: 30 jun. 2025.

LAET, L. E. F.; MENDES, A. B.; VILLABRUNA, C. D. M.; FERREIRA, D. C. D.; AMARAL, V. C. C. A aplicação estratégica da análise na gestão educacional: potencializando oportunidades e superando desafios. *Revista Amor Mundi*, v. 4, n. 7, p. 183-188, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/374958002>. Acesso em: 25 jun. 2025.

MARTINS, G. de A.; PINTO, R. L. *Manual para elaboração de trabalho acadêmico*. São Paulo: Atlas, 2001. 92 p. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001312367>. Acesso em: 25 jun. 2025.

SOUZA, G. P. Análise SWOT como ferramenta de avaliação pedagógica. In: VII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 2020, Maceió–AL. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/67961>. Acesso em: 30 jun. 2025.